

СОВРЕМЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА

Абдухалилова Гульбахор Карабаевна

Старший преподаватель кафедры второго иностранного языка Узбекский
государственный университет мировых языков Узбекистан. город Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11088620>

***Аннотация.** В статье подчеркивается важность туризма в развитии мировой экономики. Обоснована необходимость использования принципов корпоративной социальной ответственности в деятельности туристических предприятий для обеспечения целей устойчивого развития. Изучены различные подходы к определению корпоративной социальной ответственности и ответственного туризма.*

***Ключевые слова:** туризм, туроператор, транспорт, дорога, реклама.*

***Annotatsiya.** Maqolada turizmning jahon iqtisodiyoti rivojlanishidagi ahamiyati ochib berilgan. Turistik korxonalar faoliyatida barqaror rivojlanish maqsadlarini ta'minlash uchun korporativ ijtimoiy javobgarlik tamoyillaridan foydalanish zarurligi asoslab berilgan. Korporativ ijtimoiy javobgarlik va turizmni aniqlashning turli yondashuvlari o'rganilgan.*

***Kalit so'zlar:** turizm, turopoperator, transport, yo'l, reklama.*

***Abstract.** The article emphasizes the importance of tourism in the development of the world economy. The necessity of using the principles of corporate social responsibility in the activities of tourism enterprises to ensure sustainable development goals is substantiated. Various approaches to defining corporate social responsibility and responsible tourism have been studied.*

***Keywords:** tourism, tour operator, transport, road, advertising.*

Современный массовый туризм справедливо называют феноменом XX века, по оценкам специалистов, станет веком туризма. Сегодня из 195 государств мира в туризм вовлечены 155 стран. Мировой туризм демонстрирует непрерывный рост. В 2012 г. Ежегодный объем общемировых туристских потоков впервые превысил миллиард прибытий и составил 1 млрд 35 млн (в 2013 г. – 1 млрд 87 млн), а доходы от туризма впервые превысили триллион долларов США и составили 1 трлн 75 млрд долларов. По прогнозам ЮНВТО, темпы роста туризма в мире составят 4–4,5% в год, а темпы роста доходов – 4%.

В частности, целесообразно классифицировать организационно-правовые формы с точки зрения географического и туристического спроса, назначения путешествия, вида транспорта, средств размещения туристов и количества участников. С точки зрения географического и туристического спроса можно выделить следующие виды туризма: Внутренний туризм - это поездки граждан, постоянно проживающих в Республике Узбекистан, по всей территории Узбекистана. Внутренний туризм не связан с пересечением государственных границ и туристическими формальностями. Национальная валюта, язык, документы останутся прежними. На внутренний туризм приходится 80-90 процентов мировых путешествий. Стоимость будет в 5-7 раз меньше, чем стоимость международного туризма. Этот вид туризма особенно популярен в Соединенных Штатах, Франции и Соединенном Королевстве. Въездной туризм - это поездка граждан, которые не проживают постоянно в Республике Узбекистан, по всей территории Узбекистана. Выездной туризм - это поездка граждан, постоянно проживающих в Республике Узбекистан. Республики Узбекистан в другие страны. Туризм исторических памятников - интерес к посещению

исторических памятников в Бухаре, Хиве, Самарканде, Шахрисабзе, Ташкенте и регионах республики.

Архитектурные и исторические достопримечательности Узбекистана:

Ташкент: Ансамбли Хазрати Имам и Шейхантаур медресе Абдулкасим шейх, Барахан и Кукельдаш;

Самарканд: Площадь области, мечеть Бибиханум, мавзолей Гуремир, комплекс Шахизинда, обсерватория Улугбека;

Бухара: Ансамбль Пои-Калян, цитадель Арк, мавзолей Саманидов, Ляби-хаус;

Хива с ее сохранившимся внутренним городом Ичан-Кала, многочисленными мечетями, медресе, минаретами, стенами и воротами - все это всемирно признанные достопримечательности

Хотя часто ошибочно полагают, что здесь нет достопримечательности в Ташкенте также есть исторические памятники, в том числе мавзолей шейха Зайнудина и мавзолей шейха Ховенди ат-Тахура.

Таким образом, интенсивное развитие индустрии туризма в Узбекистане, включая бережное отношение к историческому и культурному наследию, создание инфраструктуры, полностью соответствующей международным стандартам, укрепление международных связей превратили наш регион в одну из самых посещаемых стран мира.

Виды туризма согласно ЮНВТО:

Всемирная туристская организация определяет три основных вида туризма в своем глоссарии:

❖ Внутренний туризм: это виды деятельности, осуществляемые человеком в пределах своей страны проживания в рамках туристической поездки.

❖ Въездной туризм: осуществляется туристом-нерезидентом в пункте назначения в рамках туристической поездки.

❖ Выездной туризм: туристическая деятельность, осуществляемая за пределами страны проживания.

Эти виды могут комбинироваться друг с другом для образования других категорий:

➤ Внутренний туризм: объединяет внутренний и въездной туризм, поскольку он охватывает деятельность, которую как иностранцы, так и граждане страны осуществляют в пределах границ страны.

➤ Национальный туризм: Объединяет внутренний и выездной туризм, поскольку включает поездки, совершаемые жителями одной и той же страны как внутри, так и за ее пределами.

➤ Международный туризм: осуществляется как резидентами за пределами своей страны проживания (выездной), так и иностранцами внутри страны (въездной).

Помимо этой классификации, существует социологический подход, в рамках которого Эрик Коэн, социолог и лауреат премии ЮНВТО "Улисс" за вклад в знания о туризме, определяет различные виды туризма, связанные с организацией поездки, а также характер взаимодействия с пунктами назначения.

REFERENCES

1. World Tourism Barometer. URL: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_01_january_excerpt_hr.pdf (датаобращения: 04.06.2018).

2. Tairova M.M. et al. The essence and characteristics of clusters in regional economic systems // International scientific review of the problems of economics, finance and management, 2020. p. 4-9.
3. Kayumovich K.O. The highlight priorities for the development of digital tourism in Uzbekistan // International scientific review, 2020. № LXIX.
4. Muhammedrisaevna T.M., Mubinovna R.F., Kizi M.N.U. The role of information technology in organization and management in tourism // Academy, 2020. № 4 (55).
5. Azilah Kasim. The Need for Business Environmental and Social Responsibility in the Tourism Industry. // International Journal of Hospitality & Tourism Administration. 2006. Vol. 7(1), PP. 1–22.
6. Устойчивое развитие. URL: <http://www.un.org/ru/ga/president/65/issues/sustdev.shtml>. (дата обращения: 07.06.2018).
7. Minciu R., Popescu D., Padurean M., Hornoiu R., Baltaretu A. Commercialization of holidays in the protected natural areas – form of the sustainable development in tourism // Amfiteatru Economic. 2010. Vol XII. No. 27. PP.83–98.